

Taller: “El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics”

Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat

Guia de formació per a docents

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Contingut

1. Introducció	3
1.1. Descripció del projecte i objectius principals	3
1.2. Objectiu de la guia de formació per a docents	3
1.3. Concepte de “transició energètica” i fonaments científics	4
1.4. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica	5
1.5. Claus i estratègies pedagògiques per treballar la desinformació científica a l'aula	6
1.6. Activitats i dinàmiques complementàries al Toolkit	7
1.6.1. Educació primària	7
1.6.2. Educació secundària	8
2. Toolkit itinerant	10
2.1. Descripció de l'eina educativa	10
2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit	11
2.3. Taller: El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics	11
2.3.1. Metodologia del taller	11
2.3.2. Muntatge d'una pila casolana amb materials quotidians	12
2.3.3. Dinàmica fake news sobre bateries	14
2.3.4. Tancament del taller	18

1. Introducció

1.1. Descripció del projecte i objectius principals

El projecte **“GARA – MOVES. Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat”**, presentat per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) en col·laboració amb el Departament d’Educació Lingüística, Científica i Matemàtica de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu principal combatre la desinformació en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, amb un enfocament particular en l’energia i la sostenibilitat. D’aquesta manera, manifesta el ferm compromís d’afrontar un context en què les *fake news* generen confusió i dificulten la presa de decisions informades. La seva ràpida proliferació representa un repte crític per a la societat, i la missió del projecte és combatre aquestes falsedats a partir d’evidències científiques sòlides i accessibles.

L’objectiu secundari del projecte és promoure canvis en les actituds i els comportaments dels diferents públics participants, fomentant un major compromís amb la ciència i la tecnologia.

Entre altres objectius que pretén assolir el projecte, destaquen:

- ◆ **Incrementar la cultura científica de la societat** en un àmbit clau com la sostenibilitat energètica, proporcionant coneixements que permetin a la ciutadania participar activament en debats sobre energia i canvi climàtic, prenent decisions informades en la seva vida quotidiana.
- ◆ **Fomentar l’interès per la ciència i la tecnologia** en el dia a dia de la societat, promovent el pensament crític davant la desinformació i oferint eines perquè la població reconegui i combati les *fake news*.
- ◆ **Reduir les barreres socials existents en l’accés a la cultura científica**, arribant a públics allunyats de la ciència mitjançant la itinerància del Toolkit, i oferint recursos adaptats a diversos nivells educatius (educació primària, secundària i educació especial), així com a comunitats rurals.
- ◆ **Millorar l’educació científica** mitjançant tallers pràctics i dinàmiques participatives que facilitin la comprensió de conceptes complexos de manera atractiva i significativa, vinculant la recerca d’avantguarda de l’IREC amb l’aprenentatge dels participants.

1.2. Objectiu de la guia de formació per a docents

L’objectiu d’aquesta guia de formació és facilitar la implementació dels tallers pràctics inclosos dins del laboratori educatiu mòbil a les aules, assegurant que els coneixements adquirits s’integrin en el currículum escolar. Així mateix, es pretén formar docents capacitats per utilitzar els recursos disponibles i dinamitzar les seves aules amb activitats que fomentin el pensament crític i la comprensió de la ciència.

1.3. Concepte de “transició energètica” i fonaments científics

La transició energètica és el procés de transformació del model energètic global que té com a objectiu substituir progressivament l'ús dels combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) per fonts d'energia renovables, més netes i sostenibles. Aquest canvi respon a la necessitat de reduir les emissions de gasos causants de l'efecte hivernacle, disminuir la contaminació atmosfèrica, garantir la seguretat energètica i avançar cap a un ús més eficient i responsable dels recursos naturals. No es tracta únicament d'un canvi tecnològic, sinó també d'una transformació social, econòmica i cultural que afecta la manera com produïm, consumim i gestionem l'energia en la nostra vida quotidiana.

La transició energètica està estretament vinculada al concepte de sostenibilitat, entès com l'equilibri entre el benestar social, el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient. En aquest marc, l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ofereixen una referència clau per orientar les polítiques i les accions educatives. L'accés a una energia assequible i no contaminant, la construcció de comunitats i ciutats sostenibles, la producció i el consum responsables, l'acció davant el canvi climàtic i l'impuls de la innovació tecnològica són aspectes directament relacionats amb el model energètic.

Abordar aquests temes en l'àmbit educatiu permet al professorat contextualitzar la ciència dins dels grans reptes globals i fomentar una ciutadania crítica i compromesa.

Les energies renovables es fonamenten en principis científics ben coneguts i es basen en l'aprofitament dels fluxos d'energia presents de manera contínua a la natura. **L'energia solar** té el seu origen en la radiació emesa pel Sol, que arriba a la Terra en forma de llum i calor. En el cas de l'energia solar fotovoltaica, aquesta radiació es transforma directament en electricitat gràcies a l'efecte fotoelèctric, un fenomen físic pel qual determinats materials semiconductors generen corrent elèctric quan són il·luminats. L'energia solar tèrmica, per la seva banda, aprofita la calor del Sol per escalfar fluids que poden utilitzar-se en sistemes de calefacció o de producció d'aigua calenta. L'abundància del recurs solar i el seu caràcter renovable fan d'aquesta energia una de les principals alternatives en el procés de transició energètica, i el seu aprofitament depèn de factors com la ubicació dels panells solars, l'orientació, la superfície disponible, la disponibilitat de llum solar (que és variable) i l'eficiència dels sistemes utilitzats.

L'energia eòlica es basa en l'aprofitament de l'energia cinètica del vent, que es genera a partir de les diferències de temperatura i pressió a l'atmosfera. Els aerogeneradors capten el moviment de l'aire mitjançant les seves pales, el transformen en energia mecànica de rotació i, posteriorment, en energia elèctrica a través d'un generador. Aquest procés respon a principis físics relacionats amb el moviment, la força electromagnètica i la transformació de l'energia. Igual que la solar, l'energia eòlica és una font neta i renovable, i la seva producció depèn de la velocitat i la regularitat del vent. Tant l'energia solar com l'eòlica es poden combinar amb altres fonts i també amb sistemes d'emmagatzematge per garantir un subministrament estable i guardar-la quan en tenim en excés.

L'emmagatzematge energètic mitjançant **bateries** exerceix un paper fonamental en la transició energètica, ja que permet gestionar la variabilitat de les fonts renovables com la solar i l'eòlica. Des del punt de vista científic, les bateries funcionen gràcies a reaccions electroquímiques reversibles que tenen lloc entre dos elèctrodes i un electròlit, permetent emmagatzemar energia en forma química i alliberar-la posteriorment en forma d'electricitat. Les bateries d'ió-liti, per exemple, són actualment les més esteses a causa de la seva elevada densitat energètica i eficiència, i s'utilitzen tant en dispositius electrònics com en vehicles elèctrics, així com en sistemes d'emmagatzematge domèstic o comunitari. El desenvolupament de sistemes d'emmagatzematge eficients és clau per garantir l'estabilitat de les xarxes elèctriques, afavorir l'autoconsum i reduir la dependència de fonts fòssils, tot i que també planteja reptes relacionats amb la disponibilitat de materials, l'impacte ambiental de la seva fabricació i la necessitat de reciclatge i gestió responsable al final de la seva vida útil.

Els conceptes de **ciutat intel·ligent** i **barris sostenibles** sorgeixen de la necessitat de reduir l'elevat consum energètic dels entorns urbans, on es concentra gran part de la població i de l'activitat econòmica. Una ciutat intel·ligent integra tecnologia, planificació urbana i gestió eficient dels recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i reduir l'impacte ambiental. En aquest context, els edificis energèticament eficients exerceixen un paper clau. El seu disseny es basa en estratègies com l'aïllament tèrmic per reduir les pèrdues de calor, l'aprofitament de la llum natural i una orientació adequada, així com la incorporació d'electrodomèstics a les llars que implementen tecnologies que milloren la seva eficiència energètica. També es pot incorporar l'autoconsum energètic, normalment assolit gràcies a la instal·lació de panells solars i bateries comunitàries que permeten obtenir part de l'energia allà on es consumeix, reduint així les pèrdues, les emissions i la dependència de tercers.

La **intel·ligència artificial** ocupa un lloc cada vegada més rellevant en la societat actual i també en el procés d'assoliment de la transició energètica. Des d'un punt de vista científic, la intel·ligència artificial es basa en algorismes matemàtics i models computacionals capaços de processar grans volums de dades, identificar patrons i fer prediccions o prendre decisions automatitzades. Tot i que sovint es presenta com una tecnologia "intel·ligent", el seu funcionament no implica comprensió ni consciència, sinó l'anàlisi d'informació seguint regles prèviament definides. El seu impacte social i ambiental —en termes de demanda energètica, infraestructures, ocupació i ètica— posa de manifest la necessitat d'un enfocament educatiu crític que ajudi l'alumnat a comprendre que la ciència i la tecnologia no són neutrals, sinó eines amb capacitat tant per generar problemes com per contribuir a les seves solucions.

En definitiva, la **transició energètica** constitueix un eix central per comprendre el món actual i afrontar els reptes del futur. Per aquest motiu, integrar-ne els fonaments científics en la formació docent resulta una estratègia clau per preparar l'alumnat perquè participi de manera informada i responsable, afavorint així la construcció d'una societat més sostenible.

1.4. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica

La transició energètica no és només un repte tecnològic i ambiental, sinó també un repte social i educatiu. Actualment circulen nombrosos missatges imprecisos, simplificacions excessives o, fins i tot, dades directament falses que poden generar rebuig, por i confusió en la ciutadania sobre les energies renovables, l'eficiència energètica o la intel·ligència artificial.

L'alumnat, especialment a partir de l'**educació primària**, està exposat a informació procedent de les xarxes socials, vídeos que circulen per internet, titulars de notícies sensacionalistes o converses familiars que poden contribuir a la propagació de falses creences i mites relacionats amb la transició energètica. Per aquest motiu, l'educació exerceix un paper clau per a:

- ◆ Fomentar el pensament crític i científic.
- ◆ Ensenyar a diferenciar entre opinions, creences i evidències científiques.
- ◆ Comprendre que la ciència avança mitjançant dades, experimentació i revisió constant.
- ◆ Preparar l'alumnat per prendre decisions informades com a ciutadans i ciutadanes.

La intenció d'abordar la desinformació científica en aquests tallers no és "convèncer", sinó dotar de les eines necessàries per analitzar i qüestionar la informació. Per aconseguir-ho, prèviament cal comprendre que aquesta desinformació pot aparèixer de diverses formes:

- ◆ **Mites:** idees falses molt esteses que es repeteixen sense comprovar-se.
- ◆ **Mitges veritats:** afirmacions que contenen un element real, però tret de context.
- ◆ **Error d'interpretació de les dades:** confondre correlació amb causa, exagerar dades o ignorar escales.
- ◆ **Missatges emocionals:** apel·len a la por o a la indignació en lloc de basar-se en dades.
- ◆ **Desinformació intencionada:** difosa per defensar interessos econòmics o ideològics.

En l'àmbit de la transició energètica, aquests missatges sovint simplifiquen problemes complexos per desviar l'atenció i presentar les solucions científiques com a amenaces.

1.5. Claus i estratègies didàctiques per treballar la desinformació científica a l'aula

Treballar la desinformació científica a l'aula requereix una intervenció pedagògica acurada. No es tracta d'imposar correccions, sinó d'acompanyar l'alumnat en el desenvolupament del pensament crític, ajudant-lo a contrastar fonts i evidències per construir coneixement fonamentat.

A continuació, es presenten un seguit de claus i estratègies pedagògiques per facilitar el procés de comunicació de la ciència de manera efectiva i accessible:

◆ **Adaptar el llenguatge a l'edat de l'alumnat**

La comprensió de la informació científica depèn en gran mesura del llenguatge utilitzat durant la seva explicació. Un excés de tecnicismes pot dificultar la comprensió per part de l'alumnat i afavorir interpretacions errònies. Per aquest motiu, es recomana al docent utilitzar un vocabulari senzill i progressiu, introduir els termes científics quan sigui necessari (explicant-los amb exemples), reformular idees complexes amb cura de no introduir o reforçar idees errònies relacionades amb el llenguatge quotidià, i comprovar el grau de comprensió demanant a l'alumnat que expliqui els conceptes treballats amb les seves pròpies paraules. Així mateix, és important revisar amb l'alumnat les diferències entre el llenguatge quotidià i el llenguatge propi del context científic, ja que paraules com energia o calor tenen significats i usos més flexibles en el llenguatge col·loquial.

◆ **Fer comparacions senzilles i utilitzar exemples propers**

La desinformació tendeix a expandir-se quan els conceptes científics són abstractes o difícils de percebre directament. Per aquest motiu, resulta molt recomanable recórrer a exemples pràctics i comparacions amb elements propers a l'alumnat que ajudin a fer tangible l'evidència científica. En aquest sentit, també és útil la realització d'experiències senzilles que il·lustrin principis bàsics de l'energia, com ara l'aïllament tèrmic.

◆ **Fomentar preguntes obertes i l'anàlisi de la informació**

Una eina fonamental contra la desinformació científica és ensenyar a preguntar abans d'acceptar una informació com a veritable. Per fer-ho, el docent pot recórrer a preguntes obertes com ara: *D'on prové aquesta informació? Qui la diu o la publica? Es basa en dades, experiments o estudis? És una opinió o un fet contrastable?*

Aquest tipus de preguntes fomenten el desenvolupament d'hàbits de pensament crític transferibles fora de l'aula, especialment en el consum d'informació digital.

◆ **Treballar l'error com a part de l'aprenentatge científic**

En abordar la desinformació, és habitual que l'alumnat expressi idees errònies o mites àmpliament estesos. Aquestes aportacions no s'han de censurar, sinó aprofitar com a punt de partida per a l'aprenentatge. Cal entendre l'error com una part natural del procés, analitzant per què una idea pot resultar versemblant a primera vista i contrastant-la posteriorment amb dades, evidències o experiències.

◆ **Promoure el debat respectuós i basat en evidències**

La desinformació no es combat imposant respostes, sinó contrastant arguments. L'aula ha de ser un espai de debat segur i respectuós, amb normes clares d'escolta. Cal diferenciar opinió i argument fonamentat, exigir que les afirmacions es basin en dades i transmetre que canviar d'opinió davant noves evidències és un signe d'aprenentatge.

◆ **Mostrar que la ciència no és un dogma, sinó un procés en revisió constant**

Una font habitual de desconfiança envers la ciència és la percepció que "canvia d'opinió". És important explicar que aquesta revisió constant és precisament una de les seves forteses, ja que la ciència formula models que s'ajusten quan es descobreixen noves dades, les tecnologies energètiques evolucionen amb el pas del temps i el consens científic es construeix de manera col·lectiva.

1.6. Activitats i dinàmiques complementàries al Toolkit

1.6.1. Educació primària

◆ **Activitat: "Origen de l'energia que fem servir"**

L'objectiu d'aquesta activitat és identificar diferents fonts d'energia i associar-les amb el tipus d'energia corresponent, tot diferenciant entre fonts renovables i no renovables.

Per fer-ho, l'alumnat treballarà amb un conjunt de targetes que inclouen, d'una banda, fonts d'energia (com el sol, el vent o els combustibles) i, de l'altra, els tipus d'energia associats (energia solar, eòlica, fòssil, etc.). La tasca consistirà a relacionar correctament cada font amb el seu tipus d'energia i justificar l'elecció. Podeu descarregar el material gràfic en aquest enllaç:

<https://www.irec.cat/wp-content/uploads/2026/02/Targetes-fonts-energia-per-imprimir-1.pdf>

Posteriorment, es posaran en comú les associacions fetes i es reflexionarà conjuntament sobre l'origen de l'energia que utilitzem i sobre la diferència entre recursos renovables i no renovables. Aquesta dinàmica facilita la comprensió conceptual i fomenta el raonament i el debat argumentat a l'aula.

◆ Activitat: “Arquitectes de l’eco-casa”

L’objectiu d’aquesta activitat és introduir el concepte d’eficiència energètica dels edificis, estudiant l’enginy i la creativitat de l’alumnat. Per dur-la a terme, s’hauran d’organitzar en petits grups, ja que cadascun d’ells serà l’encarregat de dissenyar una maqueta d’una “casa sostenible” utilitzant paper, cartró, peces de fusta i altres materials reciclats que puguin aportar ells mateixos, com ara ampolles de plàstic, cartró o paper d’alumini.

A través d’aquesta dinàmica, reflexionen sobre la transició energètica en la construcció urbanística, alhora que exploren diferents maneres de fer més energèticament eficient la seva pròpia casa: orientació, mida o distribució de les finestres, materials de revestiment de les parets per aconseguir un bon aïllament tèrmic i reduir les pèrdues de calor, maquetes que representin la instal·lació de plaques solars a la teulada, creació de zones verdes que regulin la temperatura i proporcionin noves zones d’ombra, entre moltes altres possibilitats.

Gràcies a això, l’alumnat podrà dur a terme una activitat experiencial que ajuda a materialitzar de manera senzilla conceptes que a priori poden resultar abstractes, facilitant-ne així la comprensió i posant en valor la seva importància.

1.6.2. Educació secundària

◆ Activitat: “ODS en acció: de l’aula al món”

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat compregui què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i quin és el seu origen, analitzant problemes socials, ambientals i energètics des d’una perspectiva global i local. D’aquesta manera, podran identificar la relació existent entre els ODS, la transició energètica i la sostenibilitat. Abans d’iniciar l’activitat, el o la docent presentarà l’Agenda 2030 com un acord internacional per afrontar reptes globals, explicant breument què són els ODS i per què estan interconnectats.

A continuació, es pot llançar una pregunta global al grup classe: *Quins problemes del món actual creieu que són més urgents i requereixen una major atenció?* Les diferents respostes que sorgeixin es relacionaran amb els diferents ODS (energia, clima, ciutats, consum...).

Tot seguit, l’alumnat s’organitzarà en grups d’entre 4 i 5 persones aproximadament, i cada grup treballarà un ODS (preferentment aquells relacionats amb la sostenibilitat energètica: ODS 7, 11, 12 i 13). Per guiar la investigació, cada grup rebrà una sèrie de qüestions que hauran de discutir conjuntament:

- Quin objectiu persegueix aquest ODS i quins problemes tracta de resoldre?
- Quina relació manté amb l’energia i la sostenibilitat?
- Com afecta a la nostra vida quotidiana?
- Quins exemples veiem al nostre entorn proper?

Les respostes a aquestes preguntes hauran de cercar-les en fonts d’informació que considerin fiables i científicament contrastades, de manera que el o la docent pugui avaluar les fonts utilitzades per l’alumnat. Per aquest motiu, és recomanable plantejar l’activitat amb antelació perquè disposin del temps necessari per recopilar la informació que considerin oportuna.

Un cop compartides les idees dins de cada equip, cada grup haurà de proposar:

- Dues accions individuals (a casa o a l'institut).
- Dues accions col·lectives (a nivell de centre, barri o municipi).
- Una mesura tecnològica o científica que ajudi a avançar en la consecució del seu ODS.

D'aquesta manera, s'introdueix la idea que la ciència i la tecnologia són eines fonamentals, però que han d'anar acompanyades de canvis socials per assolir els seus objectius. Finalment, els grups podran presentar el seu ODS juntament amb les propostes elaborades. Després de cada exposició, la resta de companys i companyes podran formular preguntes o aportar millores, mentre el o la docent dinamitza un breu debat i organitza els torns de participació.

◆ **Activitat: "Generació renovable"**

L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumnat dissenyi una campanya de sensibilització sobre l'ús responsable de l'energia al centre educatiu i a les llars. En una primera fase, investigarà què implica disposar d'una energia assequible, segura i sostenible, així com l'impacte ambiental associat a l'ús quotidià de dispositius electrònics i sistemes d'il·luminació.

En una segona fase, l'alumnat organitzat en grups, elaborarà materials visuals o digitals (com cartells, publicacions per a les xarxes socials de l'institut o petits tallers informatius) amb consells pràctics per reduir el consum energètic i fomentar l'ús de fonts renovables, integrant conceptes de diferents assignatures.

Finalment, presentaran les seves campanyes a la resta de l'aula, reflexionant sobre com les seves propostes poden contribuir a un futur més sostenible i avaluant-ne els resultats durant la posada en comú.

2. Toolkit itinerant

2.1. Descripció de l'eina educativa

La creació del laboratori educatiu mòbil esdevé l'eina clau per assolir els objectius plantejats en el projecte Gara MOVES.

El Toolkit està dissenyat per ser impartit per investigadors i investigadores de l'IREC, i ofereix una sèrie de tallers pràctics i dinàmics que proporcionen una experiència educativa participativa. A més d'ensenyar continguts relacionats amb l'energia i la sostenibilitat, aquests tallers mostren com es detecten i es combaten les fake news relacionades amb la ciència i la tecnologia. A través d'activitats experimentals i materials accessibles, es pretén fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia, promoure el pensament crític i facilitar un accés inclusiu a la cultura científica, adaptant-se a diferents contextos educatius, incloent-hi escoles rurals i centres amb necessitats educatives especials.

Atès que la metodologia del projecte se centra en l'aprenentatge mitjançant l'experimentació pràctica, el Toolkit està format per 5 tallers, cadascun dels quals pot ser realitzat per un màxim de 25 persones.

Cada taller disposa d'una sèrie de materials reutilitzables després de cada sessió, així com d'altres d'ús quotidià que hauran de ser aportats per l'alumnat (materials per reciclar, com ampolles de plàstic, o orgànics, com les llimones). En alguns tallers, l'objectiu és que els participants elaborin prototips experimentals amb les seves pròpies mans; en aquests casos, la persona investigadora encarregada de dinamitzar l'activitat pot aportar material propi a nivell demostratiu per fer la introducció i donar suport a l'explicació. En altres tallers, la dinàmica es basa en el debat raonat en grups sobre diferents aspectes relacionats amb la transició energètica, amb l'objectiu de fomentar el pensament crític, facilitar la identificació d'informació mancada de rigor científic per promoure l'intercanvi i la transmissió d'idees entre els membres de cada equip.

Cada taller és independent de la resta i té una durada total entre una i dues hores, que inclou el temps necessari per a la introducció, la fase d'experimentació i debat, i unes conclusions finals.

Amb activitats experimentals accessibles, es promou la ciència amb un enfocament crític i inclusiu per a diversos entorns educatius.

2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit

Taller	Conceptes clau	Connexions amb la recerca de l'IREC
Sobre rodes amb el sol: l'energia que ens mou	Energia solar fotovoltaica, obtenció d'energia a partir del sol	Desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades i nous materials
El poder del vent	Energia eòlica, obtenció d'energia neta a partir del vent	Estudis en energia eòlica terrestre i marina
El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics	Emmagatzematge energètic, bateries d'ions de liti	Investigacions en materials avançats per a l'emmagatzematge energètic
Ciutats sostenibles: com funciona un barri 100 % renovable?	Autoconsum i eficiència energètica en edificis	Projectes d'edificació intel·ligent i integració d'energies renovables en barris i comunitats
El secret de la Intel·ligència Artificial	Centres de dades i servidors, petjada energètica i emissions associades a l'ús de la IA	Nous materials i nous dispositius per a ús com a transistors amb tecnologies innovadores i eficients

2.3. Taller: El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics

2.3.1. Metodologia del taller

- ◆ **Conceptes clau:** emmagatzematge energètic, bateries d'ions de liti, nous materials.
- ◆ **Durada del taller:** 60 minuts.
- ◆ **Públic objectiu:** estudiants d'educació secundària (1r i 2n).
- ◆ **Connexió amb les línies de recerca de l'IREC:** investigacions en materials avançats per a l'emmagatzematge energètic.
- ◆ **Activitats pràctiques:**
 - Muntatge d'una pila casolana amb materials quotidians (llimones, monedes i cargols). Activitat per parelles (25–30 minuts).
 - Dinàmica de *fake news* i mites sobre les bateries (25–30 minuts).

2.3.2. Metodologia del taller

◆ Introducció de la persona investigadora

Sabíeu que una llimona, una patata o fins i tot una moneda poden convertir-se en petites fonts d'energia?

En aquest primer taller del Toolkit itinerant descobrirem com alguns elements quotidians poden transformar-se en “bateries” capaces d'encendre un llum o alimentar un petit dispositiu, com ara una calculadora. A través d'experiments senzills construirem les nostres pròpies piles casolanes per entendre com funciona realment l'emmagatzematge d'energia: des de les reaccions químiques que generen l'electricitat fins als materials que fan possible la construcció de les bateries modernes.

Però abans de tot... què és una bateria?

Per entendre com funciona, primer hem de saber de què estan fetes les coses. Tot el que ens envolta —l'aire, l'aigua, les taules o el nostre cos— està format per peces molt i molt petites que no podem veure. Aquestes peces s'anomenen àtoms.

Els àtoms s'uneixen de maneres diferents i, així, formen tots els materials que coneixem.

El més sorprenent és que els àtoms també tenen parts més petites a dins. Una d'aquestes parts són els **electrons**, que tenen càrrega elèctrica negativa. Quan un objecte perd electrons, queda carregat positivament; i quan en guanya, queda carregat negativament. Les càrregues diferents s'atrauen (com si fossin imants) i les iguals es repel·leixen. Gràcies a això, els electrons es poden moure d'un lloc a un altre. I quan molts electrons es mouen per dins d'un cable, es crea el que anomenem **corrent elèctric**: l'electricitat que fa funcionar els aparells.

Perquè els electrons es moguin, necessitem una **bateria**. La podem imaginar com un “empenyedador d'electrons”. Dins de la bateria passen reaccions químiques que fan que en una part s'acumulin molts electrons (l'**ànode**) i que en una altra en faltin (el **cànode**).

Si connectem aquests dos punts amb un cable, els electrons es mouen d'on n'hi ha més cap a on n'hi ha menys. Aquest moviment a través del cable és el que crea el **corrent elèctric**.

La raó per la qual els electrons es mouen té a veure amb el potencial elèctric, que en aquest cas podem imaginar com l'alçada d'una muntanya. Un costat de la bateria està “alt” perquè té molts electrons que volen baixar (l'**ànode**), i l'altre està “baix” perquè en té menys i els atrau (el **cànode**). La diferència entre aquestes dues “alçades” és el que anomenem diferència de potencial o voltatge.

En resum, una bateria té dos pols: un que empeny els electrons i un altre que els atrau. Els electrons es mouen gràcies a la diferència de potencial entre tots dos, i aquest moviment genera el corrent elèctric que utilitzarem a continuació per encendre petites bombetes i demostrar que, fins i tot una llimona, pot convertir-se en una font d'energia. D'aquesta manera veurem que la ciència del dia a dia és clau per construir la tecnologia energètica del futur. Enceneu la vostra creativitat!

◆ Materials

Els materials utilitzats per dur a terme l'activitat són els següents:

- Calculadores
- Llimones (o un pot amb vinagre de neteja)
- Ganivets
- Cargols o claus galvanitzats

- Monedes de coure (1, 2 o 5 cèntims d'euro)
- Cables amb pinces de cocodril (2 per experiment)
- Voltímetre (opcional)
- Targetes per a la dinàmica de fake news relacionades amb les bateries
- Targetes d'evidències científiques (6 per grup)
- Targetes de mites estesos sobre les bateries (6 per grup)
- Targeta d'informe final (1 per grup)

◆ Procediment

Per fabricar la bateria casolana, cal clavar la moneda i el cargol en una llimona tallada per la meitat (o dins d'un pot amb vinagre), tenint en compte que no estiguin en contacte entre si. Després, connectem els cables: un a la moneda i l'altre al cargol, i els extrems lliures els connectem a un dispositiu elèctric que funcioni amb molt poca corrent, com ara una calculadora. Cal tenir en compte que hi ha un pol positiu (+) i un de negatiu (-); si es col·loquen al revés, el dispositiu no funcionarà.

Com que l'energia produïda per cada mitja llimona no és molt gran, per encendre el dispositiu d'aquest experiment necessitem diverses llimones. Cada mitja llimona proporciona aproximadament mig volt, així que com a mínim cal connectar-ne dues en sèrie per encendre la calculadora.

Si a més, es vol demostrar el concepte de potencial elèctric explicat a la introducció, també es pot substituir la calculadora per un voltímetre connectat als dos cables, de manera que es pugui llegir la diferència de potencial elèctric existent entre el cargol i la moneda. Seria una mesura quantitativa.

Un cop finalitzada aquesta fase experimental, es donarà pas a la dinàmica de tancament per abordar la problemàtica de les fake news relacionades amb aquest camp de recerca.

◆ Fonament científic (per divulgar)

En aquest petit experiment científic, cada material utilitzat compleix una funció essencial perquè la bateria “casolana” pugui generar electricitat i encendre la calculadora:

- La **llimona** actua com a electròlit gràcies al seu alt contingut en àcid cítric. L'electròlit és la part de la bateria on passen les reaccions químiques que fan que els electrons es moguin.
- La **moneda de coure** funciona com a càtode (o elèctrode positiu), ja que el coure no s'oxida fàcilment i és on arriben els electrons durant la reacció.
- El **clau o cargol galvanitzat** actua com a ànode (o elèctrode negatiu), perquè està recobert de zinc, un metall que s'oxida amb facilitat i allibera els electrons que després viatgen pel circuit.
- Els **cables amb pinces de cocodrill** permeten que els electrons circulin des del clau fins a la moneda i tanquin el circuit extern. Serien com la “pista de curses” perquè els electrons arribin al seu destí.
- La **calculadora** que s'encén demostra el funcionament de la bateria casolana gràcies al corrent elèctric generat.

2.3.3. Dinàmica de fake news sobre bateries

◆ Introducció de la persona investigadora

Ara que ja us heu convertit en autèntics experts i expertes en bateries elèctriques, us proposo una missió molt important per aconseguir un futur sostenible.

Imagineu que som a l'any 2057, treballant a l'EcoBase Lunar, un laboratori sostenible situat a la superfície de la Lluna que funciona gràcies a plaques solars i bateries avançades. Avui, però, hem rebut un missatge des de la Terra que alerta sobre la difusió de rumors i informació confusa sobre les bateries que utilitzem.

Algunes notícies diuen que són perilloses, altres que contaminen massa, o fins i tot que no serveixen per al futur de l'energia. El problema és que no sabem quines afirmacions són certes i quines són només mites, i això podria obligar-nos a aturar la nostra missió de recerca.

Per això, us haureu de convertir en **Equips de Verificació Energètica**. Formareu cinc grups, i cadascun rebrà dos conjunts de targetes: unes contenen els mites que arriben des de la Terra i les altres contenen evidències científiques parcials. No són respostes directes, així que haureu de pensar de manera crítica i contrastar la informació per decidir què és cert i què no.

La vostra missió és crucial i consta dels següents passos:

1. Llegir atentament cada mite.
2. Cercar a les evidències pistes que el confirmin o el desmenteixin.
3. Concloure si és veritable, fals o una “veritat amb matisos”.
4. Enviar un informe final per garantir que l'EcoBase Lunar pugui continuar funcionant.

Si ho feu bé, protegireu la primera base sostenible de la Lluna i permetreu que la ciència continuï guiant la nostra transició energètica. Esteu preparats per descobrir la certesa que s'amaga darrere de tots aquests rumors? Comencem!

◆ Metodologia i materials per a la dinàmica fake news

La classe, formada per 25 estudiants, es dividirà en grups de 5 persones aproximadament. A cada grup se li repartiran **6 targetes d'evidències científiques** i **6 targetes de mites** que circulen actualment sobre les bateries, a més d'una **targeta per omplir com a "informe final"**.

Els participants hauran de llegir amb atenció tota la informació facilitada i **emparellar cada mite amb la seva evidència corresponent**, debatent sobre la seva veracitat fins a arribar a una conclusió consensuada pel grup.

Targetes de mites

En total, disposaran de **6 targetes de mites**, amb les afirmacions següents:

- **MITE 1:** "Sovint es diu que les bateries són d'usar i llençar: com que incorporen materials diferents i molt barrejats, no es poden separar ni reaprofitar, i acaben convertint-se en residus perillosos."
- **MITE 2:** "He sentit a dir que la diferència entre bateries recarregables i no recarregables és només una estratègia de màrqueting: en el fons, totes funcionen igual i es podrien recarregar si volguéssin."
- **MITE 3:** "La recerca científica en bateries ha avançat molt ràpidament en els darrers anys, i, per això, és molt probable que siguin una peça clau per assolir un futur més sostenible".
- **MITE 4:** "Dins d'una bateria només hi ha un bloc d'energia emmagatzemada. No hi té parts diferents ni processos complicats, simplement es buiden quan s'utilitzen".
- **MITE 5:** "Les bateries de liti poden explotar si s'utilitzen malament o es danyen".
- **MITE 6:** "Les bateries poden ser més o menys sostenibles pel planeta depenent dels materials emprats per a la seva construcció i dels processos seguits en el seu disseny".

Targetes d'evidències

En total, disposaran de **6 targetes d'evidències** científiques, amb la informació següent:

- **EVIDÈNCIA 1:** En alguns centres especialitzats, les bateries es poden desmuntar capa a capa. Després de separar plàstics, metalls i components actius, es recuperen elements com el liti, el níquel, el cobalt, el coure o l'alumini. Molts es tornen a utilitzar en processos industrials o en la fabricació de nous dispositius. Aquests cicles, redueixen la necessitat d'extracció minera.
- **EVIDÈNCIA 2:** En algunes bateries, la reacció química que funciona com a "motor" pot revertir-se i el dispositiu torna al seu estat inicial si se li subministra energia externa (procés de recàrrega). En canvi, en altres tipus de bateries, la reacció només ocorre una vegada i no es pot desfer (bateries no recarregables). Tot depèn de l'estructura interna de la bateria i dels materials escollits per al seu disseny.
- **EVIDÈNCIA 3:** Molts científics estudien com millorar l'estabilitat dels materials, reduir costos, evitar elements conflictius i utilitzar elements més abundants com el sodi o el manganès en els processos de fabricació de les bateries. També s'està experimentant amb tecnologies en què tota la bateria està formada per materials sòlids, substituïnt el líquid intern i així augmentar la seguretat.
- **EVIDÈNCIA 4:** En una bateria, les partícules carregades (ions) que estan al líquid es mouen entre dues capes diferents, separades per una membrana molt fina i porosa. Els electrons no poden passar per aquest camí, sinó que han de sortir pel cable exterior per completar el seu recorregut. Cada part de la bateria té una funció concreta perquè el sistema no faci un curtcircuit.

- **EVIDÈNCIA 5:** Els sistemes moderns inclouen sensors, limitadors de voltatge i materials resistents. Els problemes greus solen aparèixer només quan la bateria pateix cops forts, calor extrema, perforacions o càrregues incorrectes. En condicions habituals, els accidents són molt poc freqüents.
- **EVIDÈNCIA 6:** L'impacte ambiental d'una bateria està determinat per l'origen dels materials amb què està fabricat, pel tipus d'energia que s'utilitza per recarregar-lo i pel procés que se segueix per construir-lo. Tot i que alguns materials són escassos, existeixen alternatives més abundants i s'investiga per aconseguir que els processos siguin més nets.

Solucions

A la guia, els mites numerats **es corresponen amb les targetes d'evidències pel mateix ordre**, per facilitar-ne la comprensió. Tot i això, durant la dinàmica de joc les targetes d'evidències estaran **barrejades aleatòriament**, de manera que els participants hauran de llegir-les totes per trobar la resposta correcta.

Resolució dels mites:

- **Mite 1: FALS**, tal com explica l'Evidència 1, que descriu els processos de reciclatge, la recuperació de materials valuosos i la diferència entre bateries funcionals (segona vida) i no funcionals.
- **Mite 2: FALS**, segons l'Evidència 2, que explica que les bateries recarregables funcionen amb reaccions electroquímiques reversibles, mentre que les d'un sol ús es basen en reaccions irreversibles.
- **Mite 3: VERITABLE**, tal com indica l'Evidència 3, que descriu els avenços en nous materials, l'eliminació d'elements problemàtics com el cobalt, les bateries d'estat sòlid i els nous mètodes de fabricació.
- **Mite 4: FALS**, segons l'Evidència 4, que mostra la complexitat interna de les bateries i els diferents camins que segueixen ions i electrons.
- **Mite 5: VERITAT AMB MATISOS**, tal com explica l'Evidència 5: els incidents greus són poc freqüents i solen donar-se només en situacions extremes. Existeixen nombrosos sistemes de seguretat per reduir els riscos.
- **Mite 6: VERITABLE**, tal com recull l'Evidència 6, que explica que la sostenibilitat depèn dels materials, del reciclatge i de les energies utilitzades al llarg del cicle de vida del dispositiu.

Targeta de l'Informe final

Taller	V/F/VAM	Evidència seleccionada	Comentari de l'equip
<p>“Sovint es diu que les bateries són d'usar i llençar: com que incorporen materials diferents i molt barrejats, no es poden separar ni reaprofitar, i acaben convertint-se en residus perillosos.”</p>			
<p>“He sentit a dir que la diferència entre bateries recarregables i no recarregables és només una estratègia de màrqueting: en el fons, totes funcionen igual i es podrien recarregar si volguéssin.”</p>			
<p>“La recerca científica en bateries ha avançat molt ràpidament en els darrers anys, i, per això, és molt probable que siguin una peça clau per assolir un futur més sostenible”.</p>			
<p>“Dins d'una bateria només hi ha un bloc d'energia emmagatzemada. No hi té parts diferents ni processos complicats, simplement es buiden quan s'utilitzen”.</p>			
<p>“Les bateries de liti poden explotar si s'utilitzen malament o es danyen”.</p>			
<p>“Les bateries poden ser més o menys sostenibles pel planeta depenent dels materials emprats per a la seva construcció i dels processos seguits en el seu disseny”.</p>			

2.3.4. Tancament del taller

Avui heu demostrat una cosa fonamental: que la ciència no avança creient tot el que es diu, sinó preguntant als professionals, investigant i buscant evidències en fonts científiques fiables. Les bateries formen part de la nostra vida quotidiana i seran fonamentals per assolir la transició energètica; per això, entendre com funcionen —i saber separar els mites dels fets— ens ajuda a prendre decisions més responsables.

Heu comprovat que alguns mites són falsos, que d'altres tenen una part de veritat i que alguns són completament certs... però tots necessiten ser verificats. Aquest és el pensament crític que necessitem per construir un futur amb tecnologies més netes i eficients, que respectin el medi ambient.

Gràcies per la vostra curiositat, pel vostre treball en equip i per la vostra participació. Recordeu: la millor eina contra les fake news és la ciència... i avui ja l'heu posada en pràctica.

GARA MOVES

⚡ Consulta la nostra pàgina web per aprofundir més amb Gara

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

FECYT
INNOVACIÓN

IREC^R
Shaping Energy for a Sustainable Future